

VAN DE REDACTIE

In de maart-afllevering van 1970 deelden wij u mede, dat de heer J. A. Burggraaff, registeraccountant, werkzaam in het openbare beroep, bereid was gevonden tot de redactie toe te treden. Van zijn activiteiten in deze redactie is in het verstreken decennium vele malen blijkt gegeven.

Het verheugt ons nu u te kunnen melden, dat de heer Burggraaff verkozen is tot voorzitter van het International Accounting Standards Committee, welke commissie werkt aan de internationale harmonisatie van de grondslagen voor de jaarrekening van ondernemingen.

Wij wensen hem met deze zeer eervolle verkiezing gaarne geluk en hopen dat hij op zijn functie vervulling steeds met genoeg zal terugzien, alsmede dat ook de lezers van dit blad daarvan de voordelen mogen trekken.

VAN DE REDACTIE

Het adres van het secretariaat is met ingang van 12 september 1980 gewijzigd.

Het nieuwe adres is:

Van Eedenstraat 16
2012 EM HAARLEM
Tel. (023) 31 92 23